

Методология информатизации органов федеральной и региональной налоговой инспекции

Е.Ю. Хрусталеv,

д-р экон. наук, проф., главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: stalev777@yandex.ru)

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

О.Е. Хрусталеv,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: stalev777@yandex.ru)

Аннотация. Для повышения качества работы органов федеральной и региональной налоговой инспекции и выполнения ими многочисленных и сложных функций необходимо разработать методологию информатизации их деятельности. В статье предложены принципы построения интегральной автоматизированной информационно-аналитической системы, позволяющей создать в налоговой инспекции базу данных и знаний. Она базируется на инновационном техническом и программном обеспечении, современных стандартах автоматизации. Также определены основные программные компоненты, технологии разработки дополнительных приложений и состав требований к хранению информации.

Abstract. In order to improve the quality of work of federal and regional tax inspection bodies and to perform numerous and complex functions, it is necessary to develop a methodology for informatization of their activities. The article proposes principles for constructing an integrated automated information and analytical system that allows creating a database and knowledge base in the tax inspection. It is based on innovative hardware and software, modern automation standards. The main software components, technologies for developing additional applications and the composition of requirements for storing information are also defined.

Ключевые слова: налоговая инспекция, информационно-аналитическая система, база данных, стандарты автоматизации, основные программные компоненты, система управления базами данных.

Keywords: tax inspection, information and analytical system, database, automation standards, main software components, database management system.

Введение

Перспективы развития федеральной и региональной налоговой инспекции (ФРНИ) связана с более качественным выполнением ее основных функций [4, 8, 10]. ФРНИ, помимо проверки балансовой отчетности предприятий и подготовки сводных отчетных форм для Государственной налоговой инспекции РФ, должна более углубленно заниматься такими проблемами, как прогнозирование и изучение динамики поступления налоговых платежей, поиск неплательщиков налогов, анализ деятельности региональных производственных предприятий, разработка нормативной и правовой документации, ее оперативное практическое использование работниками налоговой инспекции [2, 3, 6, 7].

Основной научной разработкой является предлагаемая методология формирования и разработки интегральной автоматизированной информационно-аналитической системы (АИАС) ФРНИ. В ее рамках будут обоснованы инновационные подходы к разработке технического и программного обеспечения, созданию вычислительно-информационной сети налоговой инспекции, а также организационные аспекты обеспечения функционирования инспекции в условиях новой информационной технологии [1, 5, 13, 14].

В начале XXI века в экономике России, в том числе в работе отечественных налоговых органов, возникли серьезные проблемы [11, 12]. Впоследствии они были решены с помощью инновационных АИАС, использующих современную компьютерную технику и новые прогрессивные виды программного инструментария. В настоящее время работа ФРНИ усложняется

необходимостью отслеживать активное инновационное развитие наукоемких и высокотехнологичных производственных комплексов и их региональных инфраструктур [9, 18].

Основная часть

1. Современные стандарты автоматизации ФРНИ

Для удовлетворения всех потребностей пользователей АИАС вычислительная сеть ФРНИ строится на основе стандарта ISO 7498 «Open System Interconnection» (модель ISO/OSI), принятого в международном масштабе и являющегося концептуальной основой разработки сетей с большим числом «открытых» свойств. При этом в вычислительной сети должны поддерживаться определенные протоколы обмена информацией между ее узлами.

Базовая модель взаимодействия таких открытых сетей ISO/OSI состоит из семи уровней: прикладной, представительный, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный, физический. Исходя из этого на различных уровнях сети ФРНИ целесообразно использовать следующие методы и механизмы передачи информации различного вида и назначения:

- стандарты операции со случайным доступом, которые базируются на процессе коллективного доступа с выявлением конфликтов CSMA/CD;

К таким стандартам относятся: ANSI/IEEE 802.3 с его вариантами 10Base2 («тонкий» Ethernet), 10Base5 («толстый» Ethernet), 10BaseT (неэкранированная витая пара), 10BaseF (двойной оптоволоконный кабель), предусматривающими более широкий набор физических сред и

диапазонов скоростей; европейские стандарты ECMA-80, 81, 82, а также фирменный стандарт Ethernet (Xerox, IBM, DEC);

- стандарт FDDI, созданный коллективом института ANSI, который предназначен для скоростной передачи информации по оптоволоконным кольцу. Предполагается, что таким кабелем будут соединены все структуры ФНИИ.

В ФНИИ во многих российских городах целесообразно использовать модель двухканальной сети, в которой все компьютеры делятся на две категории – серверы, ресурсы которых являются общими для всех пользователей, и рабочие станции, ресурсы которых являются локальными и должны разделяться между пользователями.

Программно-технический инструментальный локальных сетей должен быть надежными и производительными, удобным в процессе практической эксплуатации, позволяя разграничивать доступность в информации, обладать режимом секретности и способностью к модификации и расширению.

2. Основные базовые программные компоненты АИАС

Основные базовые программные компоненты включают в себя: операционные системы, системы управления базами данных, инструментальные средства разработки приложений, программное обеспечение телекоммуникаций, графический интерфейс пользователя. Решения о выборе конкретных средств этого класса во многом определяют функциональные возможности системы по решению прикладных задач организации, величину затрат на создание, эксплуатацию, и совершенствование системы, величину ее жизненного периода, удобство ее использования пользователями и возможность их участия в ее модернизации.

В настоящее время крупные корпорации, производящие техническое оборудование и программное обеспечение современных АИАС, предлагают широкий спектр аппаратных и программных продуктов, позволяющих выбрать базовые программные средства для АИАС, предназначенных для налоговых инспекций. Как правило, такие решения приводят к некоторой зависимости организации от определенных поставщиков технического и программного обеспечения и сужают возможности модернизации систем. С другой стороны, если такой подход позволяет достигнуть высокой производительности системы, оставляет возможность ее расширения, базируется на общепризнанных стандартах и при этом фирма-партнер устойчива и влиятельна на мировом рынке информационных технологий, учитывает современные тенденции при разработке собственных технических и инструментальных программных средств, то ориентация на некоторый допустимый набор стандартов, предлагаемый ею, вполне допустим.

В качестве операционных систем для серверов используются UNIX, Microsoft Windows NT Server, IBM OS/2 Warp Server. Наибольшее распространение в настоящее время имеют Unix и его разновидности. Система Unix эксплуатируется в течение нескольких десятилетий, совместима со стандартом Posix и допускает многоплатформенность. Современным его конкурентом являются Windows NT Server и OS/2 Warp Server. На рабочих станциях пользователей

устанавливаются: UNIX (для терминалов), MS DOS, Windows 95, Windows NT Workstation.

3. Системы управления базами данных

Для создания систем управления базами данных (СУБД) обычно используются продукты фирм Oracle; Informix; Sybase; IBM (DB/2). Наиболее часто в ФНИИ устанавливается СУБД Informix.

Для разработки приложений применяются следующие программные инструменты: языки программирования 3GL и 4GL; CASE-средства. Обычно используются первые два стандарта, но наиболее перспективны и уже имеют практическую значимость CASE-средства. По отношению к объектно-ориентированной технологии требуется отметить ее важность при разработке всех компонентов АИАС, поскольку в этом случае модернизация и развитие потребует лишь переделки ее некоторых объектов, а система в целом будет оставаться жизнеспособной.

В качестве сетевых операционных систем распространены LAN Server, LAN Manager, Netware, Windows NT, UNIX. В настоящее время в налоговых инспекциях работают приложения, поддерживающие Netware, Windows NT, UNIX (Solaris).

Для создания мониторов транзакций используются CICS (IBM), TUXEDO (Unix System Laboratories), ENCINA (Transarc), ACMS (Digital), PATHWAY (Tandem), TOP END (NCR). Наиболее распространенными среди мониторов транзакций являются первые два. Мониторы транзакций позволяют увеличить скорость обработки транзакций более чем в 4 раза по сравнению с типовыми СУБД, на порядок (с 1000 до 200 долларов) снижают удельные затраты пользователей, применяющих традиционные СУБД, сохраняют нормальную работоспособность системы при 1 тысяче пользователей и более (для традиционных СУБД критической величиной является 50 пользователей), распределяют запросы клиентов между серверами, управляют двухфазовой фиксацией глобальных транзакций совместно для нескольких СУБД. Для организации маршрутизации запросов служит высокоуровневый интерфейс ATMI (Application Transaction Monitor Interface), позволяющий обеспечить независимость местоположения в системе серверов, клиентов, данных, процессоров и т.д., так как интерфейсные блоки объектов системы могут быть разработаны без учета ее архитектуры с присвоением им символических имен. Монитор транзакций позволяет зеркально разносить вычислительные комплексы на расстояние до 25 км, что обеспечивает защиту системы даже при случайном уничтожении одного из них. Немаловажна также возможность присоединения новых ресурсов к базовой системе без перестройки существующей архитектуры приложений.

Основные стандарты интерфейса прикладного программирования по доступу к данным следующие: ODBC, IDAPI, CLI, RDA, RDRA, SQL Access, Object Layer. Эти стандарты не представляют собой конкретного программного обеспечения, но в него включается поддержка доступа к данным. Имеет смысл максимально расширить круг стандартов по доступу к данным, поддерживаемых в создаваемой системе. Стандарт ODBC является стандартом по доступу к данным фирмы Microsoft, IDAPI – фирмы Borland, RDR и RDRA –

фирмы IBM. Следует особо отметить фактический стандарт ODBC (который уже включен и в IDAPI) и достаточно новый стандарт взаимодействия СУБД CLI.

Конфигурация базовых программных средств ФРНИ представлена на рисунке 1.

4. Технология разработки приложений

Рис. 1. Состав базового программного обеспечения АИАС ФРНИ.

В основу разработки компонентов АИАС для ФРНИ целесообразно положить объектно-ориентированный подход, основной смысл

которого заключается в том, что рассматриваемая предметная область представляется в виде совокупности объектов. Объекту присущи три

основных свойства: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.

Основным стандартом при разработке является спецификация ОМА (Object Management Architecture), которая позволяет в гетерогенных средах создавать объектные системы распределенного типа.

В зависимости от предъявляемых требований и сложности решаемой задачи при разработке приложений необходимо использовать технологии прототипирования программ, последовательной разработки и CASE-технология.

Все технологии разработки базируются на концепции жизненного цикла программных систем, которая заключается в том, что система проходит ряд вполне определенных фаз (оценка целей и возможности создания системы, анализ требований, детальное проектирование, программирование и тестирование, интеграция с существующей системой, внедрение, модернизация и сопровождение).

Прототипирование программ используется в процессе разработки приложений с целью уточнения запросов и требований пользователей. Технология последовательной разработки используется для небольших приложений, в которых заданные пользователями требования в процессе разработки не меняются. CASE-технология используется при разработке больших АИАС.

Выполнение работ на каждом этапе осуществляется путем применения IDEF-методологий и программного пакета их поддержки Design/IDEF. IDEF состоит из трех компонент: динамической модели, информационной модели, и функциональной модели.

Затем при разработке требуемых систем используется объектно-ориентированный подход, включающий три компоненты: объектно-ориентированный анализ, объектно-ориентированное проектирование и объектно-ориентированное программирование.

Предметная область анализируется в три этапа: информационное моделирование, моделирование состояний и моделирование процессов.

Цель информационного моделирования заключается в идентификации концептуальных сущностей или объектов, которые составляют подсистему для анализа. Информационная модель основана на реляционной модели данных, в которой данные представляются в виде отношений между ними.

Модели объектно-ориентированного анализа в дальнейшем преобразуются в объектно-ориентированный проект. Если структурное проектирование ориентировано на модель последовательных вычислений, то объектный подход использует модель взаимодействующих объектов. Система рассматривается как совокупность объектов, посылающих друг другу сообщения. Элементарное действие системы – это отклик объекта на некоторое посланное ему сообщение. Функционирование системы представляется как выполнение действий, определяемых методами объектов над объектами. Объектно-ориентированный подход позволяет представить систему в

терминах, адекватных предметной области. При этом система легко модернизируется.

В результате объектно-ориентированного проектирования получается набор взаимосвязанных диаграмм следующих типов: диаграмма классов, диаграмма объектов, диаграмма модулей и диаграмма процессов.

Диаграмма классов показывает классы и их иерархию, тем самым формируя логическую структуру проекта. Отдельная диаграмма представляет всю или часть структуры классов системы. Тремя наиболее важными компонентами структуры классов являются сами классы, иерархия классов и утилиты классов (для языков, в которых определены свободные подпрограммы).

Диаграмма объектов показывает существующие объекты и их взаимосвязь в логической структуре проекта. Цель каждой диаграммы объектов – показать семантику ключевых механизмов проекта с помощью интеллектуальных семантических моделей, которые предназначены и для изучения сотрудниками ФРНИ возможностей используемого программного комплекса [17]. Классы являются статической частью проекта, а объекты при выполнении программы могут порождаться и уничтожаться. Модульная диаграмма определяет распределения классов и объектов в модулях, физически реализующих проект.

Модель технологии разработки компонент АИАС ФРНИ представлена на рисунке 2.

5. Состав базовой информации для хранилища данных

Для реализации локальной сети каждого Управления инспекции в рамках автоматизированной системы федерального и регионального уровней типовой набор технических и системных программных средств может выглядеть так: файл-сервер Pentium/133 HDD1050 16MB RAM, 4 рабочие станции 486DX80 8MB RAM, принтер типа Laser Jet 4V. Базовое программное обеспечение включает в себя Windows NT Server 3.5, Paradox for Windows 5.0, Delphi с InterBase; Winword 6.0. Состав технических средств и базового программного обеспечения может быть расширен по мере необходимости.

Ядром системы является интегрированное электронное информационное хранилище данных. Основным источником поступления данных в хранилище являются территориальные налоговые инспекции (ТНИ). Преобразования данных в структуры таблиц хранилища производится средствами импорта/экспорта данных. Наряду с часто используемыми данными в хранилище предусмотрено размещение некоторого множества основных (ключевых) реквизитов для осуществления удаленного доступа к дополнительной информации (например, лицевым счетам предприятий) соответствующим программным инструментарием. В случае необходимости регулярного ввода данных из других информационных баз разрабатывается специальное программное обеспечение, а для разового пополнения данных из немашинных источников информации, может быть использован ручной ввод.

Рис. 2. Концептуальная схема архитектуры АИАС ФНИ.

Информационное хранилище основано на концепции метаданных, содержащей информацию о виде и местоположении данных, что позволяет перенастраивать систему при изменениях в составе и структуре информации, оперативно получать интегрированную справочную информацию, осуществлять доступ к показателям за различные временные периоды, производить контроль зависимых между собой показателей. Единое ядро системы обеспечивает системе реально интегрированную информационную среду в

целом. Для поддержки принятия решений сотрудниками ФНИ в системе используются программные инструменты получения данных по запросам пользователя, выдачи форм налоговой отчетности, ведения аналитических расчетов и делопроизводства. Доступ к этим инструментам осуществляется с рабочих мест сотрудников, оснащенных персональными компьютерами, ноутбуками и принтерами.

Заключение

Многие программы, предлагаемые как типовые, прошли предварительные макетные испытания в некоторых налоговых инспекциях и показали свою практическую значимость [15, 16, 19]. В процессе дальнейшей работы состав и конфигурация программных средств могут быть дополнены и уточнены.

В качестве системного программного обеспечения предлагаются операционные системы: SUN Solaris 2.4 для комплекса типа Sparc Station 20, Windows NT для сервера типа Prosignia VS, операционная система Windows-95 для рабочих мест.

При разработке СУБД для информационного хранилища может использоваться Informix OnLine Dynamic Server, установленный в настоящее время в Sparc Station 20 и Informix для Windows NT для файл-сервера. Для защиты от компьютерных вирусов предназначены антивирусные программы типа AVP 2.0 Norton AntiVirus. Программное обеспечение для рабочих мест – Microsoft Office.

Универсальным программным обеспечением является Система SAS (Statistical Analysis System), являющаяся одним из наиболее популярных систем в мире. Система SAS, интегрированный многофункциональный пакет прикладных программ для доставки информации, каждый из которых специализирован в доступе к данным, анализе данных, управлении информационным хранилищем данных.

Базовое программное обеспечение SAS предлагает средства для управления и общего анализа данных, разработки приложений с использованием объектно-ориентированного программирования, анализа данных, доступа к базам данных, поддержки принятия решений, управления проектом, создания деловой графики, генерации отчетов и для выполнения других функций.

К классу статистических пакетов относится SPSS. Этот пакет занимает ведущее положение среди программ статистического анализа данных. Научно-исследовательские проблемы решаются единообразно, начиная с поиска требуемых для решения исходных данных и завершаются формированием итогового отчета. Управляющая система позволяет преобразовывать исходных данных, эффективно работать с файлами, формировать описательную статистику, выполнять корреляцию, дисперсионный анализ, линейную регрессию. Аналитический инструментарий может дополняться новыми модулями, которые позволят выполнить: факторный анализ, кластерный анализ, дискриминантный анализ, многомерное шкалирование, многомерный ковариационный анализ, регрессионный анализ, прогнозирование временных рядов и т.д.

Библиографический список:

1. Коваленко, А.В., Казаковцева, Е.В. Интеллектуальные информационные системы в экономике. Учебное пособие. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2023. – 250 с.
2. Черник, Д.Г., Шмелев, Ю.Д. Теория и история налогообложения. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 364 с.

3. Иерусалимская, Е.А., Маркина, М.В. Проблемы налогового законодательства РФ на современном этапе // Молодой ученый, 2021. № 40 (382). С. 105-107. [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/archive/382/84344/> (дата обращения: 23.01.2025).

4. Викуленко, А.Е. Финансовое состояние, управление, учёт, контроль и анализ деятельности предприятия // Экономический вектор. 2016. №2 (5). С. 38-44.

5. Горбенко, А.О., Мамасуев, А.В. Информационные технологии в налогообложении: учебное пособие. – Москва: КУРС, ИНФРА-М 2022. – 256 с.

6. Данчиков, Е.А., Мальных, Н.И., Проданова, Н.А. Налоговый контроль как составляющая государственного финансового контроля // Экономика и предпринимательство. 2017. № 5-1. С. 66-71.

7. Зотиков, Н.З., Савдерова, А.Ф. Налоговая система России: проблемы и перспективы реформирования // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2017. Том 9. № 3. С. 253-265.

8. Колесниченко, Е.А., Радюкова, Я.Ю., Дронов, С.В. // Специфика организации деятельности налоговых служб и пути ее совершенствования // Международный научно-исследовательский журнал, 2018. №8(74). С. 56-59.

9. Лавринов, Г.А., Косенко, А.А., Хрусталева, Е.Ю. Инновационный потенциал российского оборонно-промышленного комплекса // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. Том 9. № 22(211). С. 2-14.

10. Алиев, Б.Х., Сомоев, Р.Г., Джафарова, З.К. Основы налогового администрирования: Учебное пособие. – Махачкала: ФОРМАТ, 2019. – 418 с.

11. Мау, В., Анисимова, Л., Архипов, С., Хрусталева, Е. и др. Российская экономика в 2000 году. Тенденции и перспективы. Выпуск 22. – М.: Фонд «Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара», 2001. – 375 с.

12. Мау, В.А., Баткибеков, С.Б., Бобылев, Ю.Н., Хрусталева, Е.Ю. и др. Российская экономика в 2001 году. Тенденции и перспективы: в 2-х томах / Том 1. (Выпуск 23). – М.: Фонд «Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара», 2002. – 620 с.

13. Морозов, В.П., Тихомиров, В.П., Хрусталева, Е.Ю. Гипертексты в экономике: информационная технология моделирования. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 254 с.

14. Морозов, В.П., Хрусталева, Е.Ю. Методология построения автоматизированной информационной системы городской налоговой службы // ЭКО. № 2. 1998. С. 107-118.

15. Смолякова, В.М., Крюкова, В.В. Роль информационных систем в деятельности налоговых служб // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 5-3. С. 193-195.

16. Балчугов, Д.В. Цифровизация налогового администрирования в современных реалиях // Современные научные исследования и инновации. 2024. № 8 [Электронный ресурс]. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2024/08/102456> (дата обращения: 18.01.2025).

17. Хрусталева, Е.Ю., Баранова, Н.М. Интеллектуальные семантические модели для повышения качества образовательных и научно-исследовательских процессов // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 35 (338). С. 2-10.

18. Хрусталева, Е.Ю., Ларин, С.Н. Региональные приоритеты в развитии инновационной инфраструктуры // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. Том 7. № 42 (135). С. 8-15.

19. Чумикова, Е.Д., Самойлова, В.Ю., Тотикова, Т.Е. Внедрение цифровых технологий в процессы налогового администрирования Российской Федерации // Молодой ученый. 2022. № 49. С. 108-110.